

ТАЪСИРИ ШЕЪРИ ФАРЗОНА ВА ЯКСОНИИ АМАЛУ СУХАН

*Фарзона Алиева,
омӯзгори ДДХ ба номи
академик Бобочон Ғафуров (Тоҷикистон)*

Аннотатсия: ашъори Фарзонаро метавон ҳамчун фароянди илмӣ барои дар барқарорсозии саломати равонии ашхосе, ки дар натиҷаи шикасту бохт ва гумкарданҳо дар зиндагӣ, гирифтори андуҳи зиёд гардидаанд умедро ба рӯзи беҳ гум кардаанд, шинохт. Дар мақола маҳз ҳамин масъала мавриди омӯзишу таҳқиқи муаллиф қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: шеърдармонӣ, равондармонию орифона (ишқдармонӣ), истифодаи хобу руъё дар равондармонӣ, мазҳабдармонӣ, воқеъиятдармонӣ, танздармонӣ, лугутаронӣ (маънодармонӣ)

Тамоми мамолики дунё дорoi таърих, маданият, фарҳанг ва адабиёти худ мебошад. Ин доштаҳо аз муҳимтарин василаи фардосози ҳар халқу миллати соири кишварҳои ҷаҳон маҳсуб меёбад. Нақши адабиёт дар бинои шахсият басо бузург аст. Аз ин ҷост, миёни мардум мафҳуми “Адабиёт - ғизои равон” ё “намаки умр” ҷой дорад. Имрӯз зиндагии инсонро бидуни адабиёт тасаввур кардан номумкин аст. Маҳз осори манзуму мансур, ақвоми гуногунро ба ҳам мепайвандад ва инсонҳо новобаста аз миллату қавму наҷод бо ҳамдигар равобиту дӯстӣ доранд.

Андешаи шоираи шинохтаи форсизабон марҳум Симин Беҳбаҳонӣ дар хусуси таъсири шеър ба равони инсон ҷолиб аст: “Ин танҳо шеър нест, ки назарҳо ва масоили дарунӣ ва авотифро метавонад баён кунад. Ба таври кулӣ, улуми инсонӣ ва бисёре аз ҳунарҳо низ метавонанд назарҳо ва масоилу авотифи беруниву дарунии инсонро дарк ва ташреҳ ва тавзеҳ кунанд; Масалан фалсафа ва ҷомеъашиносӣ бо идроки авотифи дарунӣ ва берунии инсон метавонад олудаи назарияҳо ва қавоиду ҳавоичу равобити инсониро бисозад. Адабиёти дostonӣ ва анвои афсонаҳои куҳану нав бар мабнои воқеъиёти зоҳиру ботини зиндагӣ устувор шудаанд. Меғӯянд ҳеч афсонае нест, ки реша дар ҳақиқат нашошта бошад”.(1)

Дар воқеъ шоир ба василаи шеър эҳсоси дарунии худро баён мекунад ва хонанда аз қироати он, ки шарикӣ дарду алами ниҳонии ӯ мегардад оромиш меёбад. Нависандагони эронӣ Зухро Насри Исфохонӣ ва Моида Шерӣ дар мақолаи “Ҳафт шеваи

равондармонӣ дар Маснавӣ”, (2) афкори тозаву муфидро дар бораи таъсиргузори осори Мавлоно ба равони одамон овардаанд. Ин муаллифон усулҳои дармонро ба ҳафт қисмат мекунад, ки метавон онро қобили қабул донист: Аз ҷумла:

1. Шеърдармонӣ
2. Равондармони орифона (ишқдармонӣ)
3. Такники истифода аз хобу руъё дар равондармонӣ
4. Мазҳабдармонӣ
5. Воқеъиятдармонӣ
6. Танздармонӣ
7. Лугутаропӣ (маънодармонӣ)

Ин усул ё шеваҳоро метавон таҳлилу баррасӣ намуд ва арзиши онҳоро дар мавриди маърифати каломи бадеъ аз ҷониби омма муайян кард.

Аз аввалин шоирони майдони адабиёти тоҷик чун Рӯдакиву Фирдавсӣ, Низомиву Носири Хусрав, Саноиву Аттор, Мавлонову Саъдӣ, Ҳофизу Камол... дар осори гаронарзишу бемонанди худ зеботарин вожаҳоро ба кор бурдаанд ва ибороти зебову наҷибро истифода намудаанд. Маъниҳои баландро тавассути калимоти зебо ба қолаби шеър ворид сохтаанд ва ҳар фарде, ки чунин ашъорро мехонад ё шеърхонии нафареро мешунавад, ин ҳолат ҳаргиз ба руҳияву таъаш бетаъсир намеронад. Шеър оинаест, ки зиндагии мардумро бо тамоми гиру дорҳояш инъикос мекунад. Аз ин ҷост, ки муҳтавои он ба равони инсон ҳатман таъсир мерасонад. Равоншиносӣ ва адабиёт бо ҳам иртиботи маҳкам доранд. Осори адабӣ воситаест, ки ҳолати руҳии инсонро инъикос мекунад. Якчанд ҷиҳати таъсиргузори амсоли вазн, баёни зебо ва қофия, маслиҳатҳои кутӯҳ, вале пурмазмуну муфид ва ҳикматҳо мавҷуданд.

Вазни шеър барои хубтар дарк кардан ва зуд ба ёд гирифтани матлабе, ки дар шакли назм баён гардидааст, мусоидат мекунад. Ҳамчунин ҳини хондан ва ё шунидани осори манзум оромиши хоҳири инсон ҳам ба назар мерасад. Дар зер чанд назми дилнишин ба ҳукми санад ҷой дода мешавад:

Эй тавбаам шикаста аз ту кучо гурезам,
Эй дар дилам нишаста аз ту кучо гурезам. *Мавлоно*

Ё

Ҳарчанд замона бе ту руъёӣ нест,
Дунё бидуни ту тамошӯӣ нест.
Вақте ману ту ҳамеша дар фикри ҳамем,

Танҳои ошиқона, танҳой нест. *Симин Ализода*

Андарзу ҳикматҳои назм қодир аст, ки мучиби оромиши равони инсон гардад. Дӯстдорони шеър дар он ҳарфи дилашонро пайдо мекунад. Масалан нафаре, ки аз ҷониби дӯст ё дигар шахси наздики худ фиреб меҳӯрад, баробари хондани ашъоре, ки мавзӯи меҳварии онҳо фиреб, хиёнат ва бевафоист, андаке тасалли меёбанд ва бо баланд хондан ё гӯш кардани чунин шеърҳо, ки аз ҷониби нафаре суруда ё қироат карда шудааст, роҳат мекунад. Чанд абёт ба сифати намуна аз ашъори шуарои мозиву имрӯз:

Ҳама умр ваъда кардӣ, тамаи вафо накардам,
Ки чу умр бевафой, сазад ар вафо накардӣ. *Амир Хусрав*

Метавон бе ишқ ҳам рафтаи давоми роҳро,
Баҳри бемеҳре намеарзад кашидан оҳро. *Фарзонаи Хуҷандӣ*

Ғурбати сардаму танҳои бепоёнам,
Дӯстиҳои абас бештар озурд маро. *Фарзонаи Хуҷандӣ*

Суханварони донишвари имрӯзу гузаштаи форсу тоҷик шеърҳои дилнишину марғуб ва бомаънии зиёдро дар адабиёти мо боқӣ гузоштаанд. Рӯчуи мо аз ин равзана ба осори Шоири халқии Тоҷикистон Фарзонаи Хуҷандӣ ба таври амиқ сурат гирифт:

Боз ҳам бимон, эй шеър, эй василаи эҳё,
Як ту зинда медорӣ партави ниҳониро.

Ҳар инсон ба василаи мухталиф эҳсоси худро баён мекунад. Шоирон дорои тавоноҳои марғубу наҷибанд. Онҳо бо пайванд сохтани ҳуруфи гуногун дастагули розу ниёзи худро месозад ва ба дӯстдорони сухан тақдим менамоянд. Аслан дарду нишоти одамон ба ҳамдигар шабоҳат доранд ва аз ин ҷост, ки хондани шеър ба равони инсон таъсиргузор аст. Навиштани он ҳам ба рӯҳияи шоир асар мекунад, зеро замоне, ки инсон андешаву ҳис ва розҳои хуро рӯи варақ мерезад, осудагиву роҳатеро дармеёбад. Ҳамчунин ба ин тариқ афроде, ки бо ӯ дардҳои муштарак доранд, аз навиштаҳои ӯ таскин меёбанд. Лаҳзоти гуворои зиндагиро бештар рӯи коғаз биоварем, хотироти зебоёмон барои ҳамеша сабт мешаванд ва агар аз ҳодисоти ғамангез нависем, дардҳо бухор хоҳанд шуд.

Шеър, шоҳона биё бар хилвати урғи васл,
Як ту ҳақдорӣ кашӣ шоҳии шабпӯши дил.

Эй шеър, ту ғуруби маро мекуни тулӯъ,
Эй ишқ, ту ҳаёти маро медиҳӣ давом.

Номаи ишқам мушаххас нест бар номи касе,
Номаи ишқ аст шеъри ман ба номи зиндагӣ.

Воқеъан ҳам шеър аз василаи зеботарине маҳсуб меёбад, ки шоир ба тариқаш розу ниёзҳои худро баён мекунад. Шоираи ҷавон Аниса Манонова мегӯяд:

Гуфтам шиканам нӯки қалам хома бисӯзам,
Аз арзиши осор нависам, нанависам...?
Бемодарию бепадарӣ сахт гарон аст,
Дар сӯғи аламбор нависам, нависам?

Фарзона мефармоянд:

Ман ба ту посух медиҳам, ки бинавис, ҳатман бинавис,
Анисаҷони азизи мо!

Бинавис, ки ба қавли ҳаким Низомӣ: “Сухан доруву ҷондоруи ҷон аст”, бинавис, ки ба решаҳои қалам марҳам гузорӣ, бинавис, ки пешорӯи ту ҳаёти дигаре боз шавад бо саодатҳои афиф, бо ҳузури инсонҳои ҳабибе, ки бо пайки исавӣ меоянду дардхоро аз дилу дони ту бармечинанд, бо ҷилваҳои нишотбахши фасли шабоб, бо муждаи муҳаббат, бо ҳама хубӣ, бо ҳама некӣ, бо Шеър ва бо ин анису мӯнису дамсози ҷовидони ту! Бинавис, ки Худованд туро қуввату қудрати дӯст доштан додааст: ту ҷаҳонрову инсонҳоро дӯст медорӣ. Ту Ватанро дар пештоқи муҳаббат менишонӣ. Ту чароғи ёди падару модарро ҷовидон меафрӯзӣ. Бо ин ки дар ин тоҷавонӣ базе шикастҳо дидӣ, зиндагиро дуруд мегӯӣ, дилро бо мадорӣ дӯст доштан тапиш мебахшӣ. Бинавис, ки иксири начоти ту ҳамин навиштан аст!”

Ин ҷо шоири тавонои имрӯзи тоҷик Фарзона, ба Аниса, меҳодад бирасонад, ки дар ҳақиқат иншоӣ шеър ба зиндагии ҳам шоир ва ҳам хонанда асари бузург мерасонад. Яъне шоир аҳсоси хеш ё ҳисси афродеро, ки дар атроф мебинад баён мекунад ва ин як тариқи хубест барои ҳамдарди якдигар будан. Аниса духтари ҷавонест, ки волидонаш барвақт дунёро падруд гуфтаанд ва ӯ бештар аз дардҳои ҷонгудозаш менависад ва ин ҷост, ки устод Фарзона мегӯяндаш, ки бинависад то соҳибдиле пайдо шаваду ҳамдарду ҳамнавоӣ ӯ гардад. Мегӯянд аз дард бадтар ин надоштани ҳамдард аст.

Фарзонаи Хучандӣ аз ҷумлаи шоиронест, ки амалу суханаш ҳамрадиқанд. Маҳбубияти хоса ва икромии бемонанди халқро соҳибгардидан ин шоираи мумтоз аз он сабаб аст, ки ҳар камбудии ҷомеаро дар ашъораш ҷой медиҳад дар амали худаш дида намешавад ва ҳар зебоеро, ки васф менамояд дар рафтори худӣ ӯ

мушоҳида намудан мумкин аст. Ин аст сеҳри калом, таъсири сухан. Инсон метавонед хуруфи зебову қолиберо ба забон орварад ё рӯи варақ бирезад, вале худаш ҳамонанди гуфтаҳои худаш набошад. Вале он шоире, ки амалу суханаш яксон аст дар воқеъ намунаи олии инсон ва шоир мебошад, ки Фарзонаи Хуҷандӣ ҳамин гуна инсон аст. Ӯ тавонистааст исбот намояд, ки агар дарку фаҳм ва ирода дошта бошем, ҳарфамон аввал ба худамон асар мекунад. Агар суханамон бо амаламон яксон бошад дигарон низ онро ҷиддӣ қабул мекунанд. Ҳеч кас назди кафшдӯзе кафшдарида, кафши даридидаи худро намебарад ё дӯзандаи куртааш безебдӯхташуда, матои харидидаи худро намебарад. Ҳеч кас аз шеъри шоире, ки дилу забон ва амалаш як нест, лаззати мукамал бурда наметавонад. Суоле ба миён меояд, ки Саъдиву Ҷомиву Рӯдакиро мо надидаем, аммо шеърҳои онро мехонему ғизои маънавӣ аз онҳо мегирем. Дуруст, аммо вақте шоире ҳамзамони мо бошад, масъалаи дигар аст. Имрӯз Фарзонаи Хуҷандӣ аз зумраи он шоиронст, ки тавонистааст бо ахлоқи некӯ ва фурӯтаниву нармгуфторӣ маҳбуби ҳамзамонони худ гардида бошад.

Адабиёт

1. Рӯзномаи “Иттилоот” шумораи 25605, панҷшанбе 9 хурдод 1392
2. Пажӯҳишҳои адаби ирфонӣ (Гавҳари гӯё) соли ҳаштум, баҳор ва тобистони 1393 шумораи 1 .